

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA SHAXSGA YO'NALTIRILGAN YONDASHUV ASOSIDA TA'LIM JARAYONINI RIVOJLANTIRISHDA PEDAGOGNING O'RNI

Ahmadjonova Nilufar Qobilovna

Farg'ona viloyati Farg'ona shahri 9-sonli davlat Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachi
uslubchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11260386>

***Annotatsiya.** Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvga asoslangan ta'lim jarayonini rivojlantirishda pedagogning roli yosh bolalarning har tomonlama o'sishi va rivojlanishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni qabul qilish bolani o'rganish jarayonining markaziga qo'yadi, uning o'ziga xos ehtiyojlari, qiziqishlari va xususiyatlarini tan oladi. Ushbu maqolada qismida biz pedagoglarning bolalar rivojlanishi va o'z salohiyatlarini to'liq ro'yobga chiqarishlari uchun tarbiyalovchi muhitni yaratishdagi muhim rolini o'rganamiz.*

***Kalit so'zlar:** bola, tarbiya, ta'lim, murabbiy, pedagog, malaka, inklyuziv ta'lim, kognitiv rivojlanish.*

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni qo'llagan pedagoglar yosh o'quvchilar uchun yo'l-yo'riq, yordamchi va murabbiy bo'lib xizmat qiladi. Ular har bir bolaning individual ehtiyojlarini qondiradigan inklyuziv va bolalarga yo'naltirilgan ta'lim tajribasini yaratish uchun mas'uldirlar. Pedagoglar bolaning kuchli va manfaatlariga yo'naltirilgan pedagogikani o'zlashtirib, ijtimoiy, hissiy, kognitiv va jismoniy rivojlanishga yordam beradigan ta'lim faoliyatini moslashtirishi mumkin. Bundan tashqari, pedagoglar bolalar, oilalar va hamkasblar bilan mustahkam munosabatlar o'rnatishda muhim rol o'ynaydi. Pedagoglar ishonch, hurmat va hamkorlik tuyg'usini tarbiyalash orqali bolalar o'zlarini xavfsiz, qadrlil va o'rganish va o'rganish uchun kuchga ega bo'lgan o'zlarini qo'llab-quvvatlovchi ta'lim hamjamiyatini yaratadilar. Oilalar bilan samarali muloqot va hamkorlik orqali pedagoglar maktab va uy hamkorligini mustahkamlashi mumkin, bu esa bolalarning sinfda ham, sinfdan tashqarida ham doimiy qo'llab-quvvatlash va yo'l-yo'riq olishini ta'minlaydi. Shaxsga yo'naltirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagoglar uzluksiz malaka oshirishga intilmoqda. Pedagoglar maktabgacha yoshdagi bolalarni tarbiyalash bo'yicha eng so'nggi tadqiqotlar, tendentsiyalar va ilg'or tajribalardan xabardor bo'lib, yosh bolalarning ehtiyojlarini yaxshiroq qondirish uchun o'z mahorat va malakalarini oshiradilar. Doimiy mulohaza yuritish, o'qitish va tengdoshlar bilan hamkorlik qilish orqali pedagoglar bolalarning umumiy rivojlanishiga yordam beradigan boyitilgan va qiziqarli ta'lim tajribasini yaratishga intiladi. Umuman olganda, tarbiyaviy, bolaga yo'naltirilgan va inklyuziv ta'lim muhitini yaratishda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvga asoslangan ta'lim jarayonini rivojlantirishda pedagogning o'rni muhim. Pedagoglar har bir bolaning o'ziga xos fazilatlarini tan olish va qabul qilish orqali yosh o'quvchilarni qo'llab-quvvatlovchi va rag'batlantiruvchi ta'lim muhitida izlanish, kashf qilish va o'sishga imkon beradi. Keyingi bo'limlarda biz pedagoglar shaxsga yo'naltirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarning har tomonlama rivojlanishiga ko'maklashish uchun foydalanadigan o'ziga xos mas'uliyat va amaliyotlarni chuqurroq o'rganamiz. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni qo'llaydigan maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida ta'lim jarayonini rivojlantirishga ko'maklashish va bolalarning har tomonlama o'sishini rag'batlantirishda pedagogning roli muhim

ahamiyatga ega. Maktabgacha ta'lim taahkilotlarida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvni targ'ib qilishda pedagogning rolining ba'zi asosiy jihatlari:

Pedagoglar har bir bolaning o'ziga xos ehtiyojlari, qiziqishlari va qobiliyatlarini tan olish va ularga javob berishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bolalarning individual xususiyatlarini diqqat bilan kuzatish va tushunish orqali pedagoglar ularning har tomonlama rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun o'rganish tajribasini moslashtirishi mumkin. Pedagoglar bolaning qiziqishlari, intilishlari va imkoniyatlariga yo'naltirilgan o'quv dasturlarini ishlab chiqadilar va amalga oshiradilar. Ular bolalarning ijtimoiy, hissiy, kognitiv va jismoniy rivojlanishiga yordam beradigan mazmunli ta'lim tajribalarida faol ishtirok etadigan tarbiyalovchi va rag'batlantiruvchi muhitni yaratishga e'tibor qaratadi. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuvda pedagoglar an'anaviy o'qituvchi emas, balki o'rganishga yordam beruvchi rolini bajaradilar. Ular bolalarga amaliy tajribalar, o'yinga asoslangan faoliyat va interaktiv loyihalar orqali o'z bilimlarini kashf qilish, tajriba qilish, hamkorlik qilish va o'z bilimlarini qurish imkoniyatlarini yaratadi. Pedagoglar bolalar, oilalar va hamkasblar bilan g'amxo'r va inklyuziv ta'lim hamjamiyatini yaratish uchun ijobiy va qo'llab-quvvatlovchi munosabatlar o'rnatadilar. Ishonch, hamdardlik va muloqot ko'nikmalarini shakllantirish bolalar o'zlarini xavfsiz, qadrli va hurmatli his qiladigan muhitni yaratish uchun zarurdir. Pedagoglar kuchli tomonlari, qiyinchiliklari va o'sish yo'nalishlarini aniqlash uchun bolalarning taraqqiyoti, rivojlanishi va farovonligini muntazam kuzatib boradilar va baholaydilar. Turli baholash vositalari va usullaridan foydalangan holda, pedagoglar o'zlarining ta'lim amaliyotlari va aralashuv strategiyalarini boshqaradigan qimmatli fikrlarni to'playdilar. Pedagoglar ota-onalar va tarbiyachilar bilan hamkorlik qilib, bolalarning o'qishi va rivojlanishini qo'llab-quvvatlashda mustahkam hamkorlikni yo'lga qo'yishadi. O'zaro fikr almashish, fikr-mulohazalarni bildirish va oilalarni qaror qabul qilish jarayonlariga jalb qilish orqali pedagoglar bolalar uchun umumiy ta'lim tajribasini yaxshilaydigan qo'llab-quvvatlovchi uy va maktab aloqasini rivojlantiradilar. Pedagoglar shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlar, bola rivojlanishi nazariyalari va samarali o'qitish amaliyoti haqidagi tushunchalarini chuqurlashtirish uchun uzluksiz kasbiy rivojlanish bilan shug'ullanadilar. Pedagoglar bolalarni har tomonlama rivojlantirishga ko'maklashish bo'yicha o'z malakalari va malakalarini oshiradilar.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida shaxsga yo'naltirilgan yondashuvga asoslangan ta'lim jarayonini rivojlantirishda pedagogning o'rni ko'p qirrali va ta'sirchandır. Har bir bolaning shaxsiy ehtiyojlari va farovonligini birinchi o'ringa qo'ygan holda, pedagoglar bolalarga rivojlanish, o'rganish va o'zlarining to'liq salohiyatini oshirishga yordam beradigan tarbiyalovchi o'quv muhitini yaratadilar. Ularning fidoyiligi, tajribasi va yaxlit rivojlanishni rag'batlantirishga bo'lgan sadoqati maktabgacha ta'lim sifati va yosh o'quvchilarning farovonligiga sezilarli hissa qo'shadi.

REFERENCES

1. Turg'unov S.T., L.A. Maqsudova, H.M. Tojiboyeva, G.M. Nazirova, M.A.Umaraliyeva. Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish, sifat va samaradorligini oshirish texnologiyalari. Toshkent – 2014, 122 bet.
2. Djuraeva B.R., Tojiboeva H.M., Nazirova G.M. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning zamonaviy tendensiyalari Toshkent, - O'zPFITI. - 2015. 112 bet.
3. Djuraeva B.R., Umarova X.A., Tojiboeva H.M., Nazirova G.M. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim jarayonining sifati va samaradorligini takomillashtirishning pedagogik tizimi. Monografiya. Toshkent, Real print. - 2017.

4. Еремеева В.Д., Хризман Т.П. Мальчики и девочки - два разных мира. Нейропсихологи - учителям, воспитателям, родителям, школьным психологам. - Санкт-Петербург, 2001.
5. Jumayeva, M. B., & Usmanovna, S. M. (2022). Practical methods of culture-based language teaching in English classes. *Science and innovation*, 1(Special Issue 2), 612-615.
6. Bekzodovna, J. M., & Akbarovna, D. G. (2023). Innovative methods and tools in higher education. *Science and Innovation*, 2(11), 708-715.
7. Кодирова Ф.Р, Тошпулатова Ш.К, Каюмова Н.М., Аъзамова М.Н. Мактабгача педагогика. Дарслик. Т.: "Тафаккур" нашриёти. 2019. - 685 б.